

Reformrealgymnasium Halle a. S.

Gronow

U III a

H. Bartsch.

Max Ihl, Krausenstr. 24/25

Auf der Kongruenz dieser Dreiecke folgt weiter:
 $2x = q + b$

Einmal wird in die Bedingung p eingesetzt,
 dann ist:

$$EF = AD + p$$

$$EF = Bb - p$$

$$2EF = AD + p + Bb - p$$

$$2EF = AD + Bb$$

$$EF = \frac{AD + Bb}{2}$$

Satz: Die Verbindungsline der Mittelpunkte
 der nichtparallelen Seiten eines Trapezes
 ist halb so groß wie die Summe der parallelen
 Seiten.

Fallen die Punkte A und D zusammen,

so geht das Theorem in ein Lemma über, und für das Lemma lautet der Satzatz:

Geht man durch die Mitte einer Dreiecksseite die Parallel zu einer zweiten Dreiecksseite, so wird die dritte Dreiecksseite halbiert und die erzeugte Parallele ist halb so groß wie die zweite Dreiecksseite.

11. 1. 1936.

Satz des Apollonius: Geometrischer Satz 6:

Die q. V. für die Spitze eines rechtwinkligen Dreiecks mit derselben Basis (Grundlinie) ist der Halbdurchmesser über der Basis.

(Der Mittelpunkt des eingeschriebenen Kreises eines rechtwinkligen Dreiecks ist der Mittelpunkt der Grundlinie)

Aufgabe:

Sei unbestimmte Dreieck zu konstruieren aus der
Grundlinie

$$a = 6 \text{ cm und } \alpha \text{ Winkel}$$

$$\beta = 30^\circ$$

Aufgabe:

Sei unbestimmte Dreieck zu zeichnen aus der
Grundlinie

$$a = 5 \text{ cm und } h_a \text{ Höhe}$$

$$h_a = 2 \text{ cm}$$

beziřnjivost:

Aufgabe:

Ein rechtwinkliges Dreieck zu konstruieren, dessen eine Kathete halb so groß ist wie die Hypotenuse.

$$a = 6 \text{ cm}$$

$$b = 3 \text{ cm}$$

Die Kathetenlänge nach der Hypotenuse im rechtwinkligen Dreieck ist halb gleich der halben Hypotenuse.

In unserem besonderen Falle sind die beiden Dreiecke ADB und ADC gleichförmig.

Die beiden Dreiecke ADB und ADC sind gleichförmig, also sind die Katheten gleich.

21.1.36.

Ein Sechseck zu konstruieren soll:

$$a = 6 \text{ cm}$$

$$hc = 5 \text{ cm}$$

$$hb = 4,5 \text{ cm}$$

Ein Dreieck zur Konstruktion von:

$$a = 6 \text{ cm}$$

$$h_b = 4,5 \text{ cm}$$

$$s_b = 4,8 \text{ cm}$$

22.1.1936.

Je größer die Sehne, um so größer der dazu gehörige Bogen. Je kleiner die Sehne, um so kleiner der dazu gehörige Bogen.

Man sagt: Die Bogenlänge ist eine Funktion der Sehnenlänge, oder umgekehrt: Die Sehnenlänge ist eine Funktion der Bogenlänge, das heißt:

Mit wachsender Sehne wächst der Bogen, mit abnehmender Sehne nimmt auch der Bogen ab.

Die Sehne besetzt sich in der Ganzen 0 und $2r$. Das heißt man so:

$$0 < \text{Sehne} < 2r$$

umgekehrt gilt:

$$0 < \text{Bogen} < \text{Halbkreis.}$$

Die Tafel ist eine Funktion des Mittelgütekreises
und der Mittelgütekreis ist eine Funktion der Tafel

$$0 < \text{Mittelgütekreis} < 180^\circ$$

24. 1. 1936.

Je größer die Tafel, um so kleiner der Abstand
zum Mittelgürtel und umgekehrt.

Die Tafelbreite ist eine umgekehrte Funktion des
Abstandes zum Mittelgürtel.

$$0 < \text{Mittelgürtelabstand} < r$$

Die Tangente ist der Grenzfall eines Strahls.
 Die Tangente berührt den Kreis und hat nur einen Punkt
 mit ihm gemeinsam, den Linienelement.
Das Radius im Linienelement steht senkrecht auf der
 Tangente.

Aufgabe:

In einem gegebenen Punkte eines Kreises
die Tangente zu ziehen.

4. 2. 1936.

Es ziehe die Kreisbogenradien. Es zeichne auf dem
Kreisbogenradien in dem Kreisbogenpunkte die Tangen-
tente.

Aufgabe:

Von einem Punkte P außerhalb des Kreises
zu einem gegebenen Kreis die beiden Tou-
genten zu ziehen.

Es ziehe die Zentriale und verführe über die
Zentriale als Durchmesser den Kreis. Der Kreis
schneidet den gegebenen Kreis in den beiden
Berührungspunkten.

Geometrie zur Klappertafel.

Analysen: A und B sind gegeben, als festgesetzte von
b. Ist 1. g. D. für D ist der Halbkreis über
A b. Ist 2. g. D. für D ist der Kreis um A mit
r a. Ist 1. g. D. für E ist der Kreis um A mit
r a. Ist 2. g. D. für E ist E D der in der Verlängerung
von A b. Ist 1. g. D. für E ist die Verlängerung
von B c. Ist 2. g. D. für E ist der Kreis um E mit
r b. Es sind zwei Lösungen möglich.

Zusammenfassung der bis jetzt behandelten geometrischen 6. 2. 1936.
Übungen.

Geometrischer Ort.

Ein geometrischer Ort ist eine Linie, auf der alle Punkte
liegen, die eine bestimmte Eigenschaft haben.

Geometrischer Ort 1:

Der Kreis mit dem Mittelpunkte M und dem Radius
r ist der geometrische Ort für alle Punkte, welche
in der Eigenschaft haben, von M die Entfernung r
zu besitzen.

Grundstücken Art 2:

Das Grundstück Art für alle Punkte, welche von einem Grundstück die Entfernung d besitzen, ist die Peripherie mit dem Radius r die Entfernung d besitzen im Abstand d.

Grundstück Art 1 und Grundstück Art 2 sind besondere Fälle folgenden allgemeinen Grundstück

Grund Art 3: Art 3: Das Grundstück Art für alle Punkte, welche von einem Kreis mit dem Radius r die Entfernung d besitzen, sind die beiden konzentrischen Kreise mit dem Radius $(r+d)$ und $(r-d)$.

- 1) $r \rightarrow 0$ Übergang in Grundstück Art 1.
- 2) $r \rightarrow \infty$ Übergang in Grundstück Art 2.

Grundstück Art 4:

Ein Mittelpunktskreis auf einem Kreis ist das Grundstück Art für alle Punkte, welche von dem Mittelpunkt des Kreises gleiche Entfernung haben.

Grundstück Art 4 kann auf folgende Weise konstruiert werden:

Das Grundstück Art für die Spitze aller gleichschenkeligen Dreiecke mit demselben Basis ist die Mittelpunktskreis auf der Basis.

Grundriss für Art 4 kann auf folgende Weise ausgearbeitet werden:
Der Grundriss für die Mittelgürtel aller
Kontinente, welche durch zwei feste Punkte gehen,
ist die Mittelpunktlinie auf der Verbindungslinie
Punkte.

Grundriss für Art 5:

Die Mittelgürtelbinde eines Mittelgürtels ist der
Grundriss für alle Mittelgürtel, welche von
den Endpunkten des Mittelgürtels gleiche Entfernung
haben.

Grundriss für Art 5 kann auf folgende Weise ausgearbeitet werden:
Die Mittelgürtelbinde eines Mittelgürtels ist der
Grundriss für die Mittelgürtel aller
Kontinente, welche die beiden Endpunkte berühren.

Grundriss für Art 6: Kontinente der Erde:

Der Grundriss für die Erde aller welt-
wärtigen Kontinente mit demselben Maßstab (Grund-
linie), ist der Halbkreis über dem Äquator.
(Der Mittelgürtel der unversehrten Erde
eines weltwärtigen Kontinents ist der Mittel-
gürtel der Grundlinie).

$$\triangle MT_1C \cong \triangle MTC$$

$$MT_1 = MT$$

$$CT_1 = CT$$

$$\underline{\angle MT_1C = \angle MTC}$$

Voraussetzung 1.) $TT_1 \perp MC$

Satz: Die beiden Kongruenzsätze von einem Punkt aus
sind gleich.

$$2.) \triangle T_1CM = \triangle TCM$$

Lehrsatz: Die Zirkelbögen verbinden die Winkel zwischen den beiden Tangenten.

$$3, \Delta T M S = \Delta T_1 M S$$

Lehrsatz: Die Zirkelbögen verbinden die Winkel zwischen den Berührungspunkten.

Die Berührungspunkte sind verbunden auf den Zirkelbögen und sind durch Linien verbunden.

10. 2. 1936.

Herleitung des Lehrsatzes:

Die Außenwinkel eines Dreiecks ist gleich der Summe der zwei nicht anliegenden Innenwinkel.

Zwangslegung des Dreiecks:

Das Höhenmittel an der Spitze muss gleichfunktional
sein ist Logarith so groß wie der Höhenmittel.

Zentral in Kreis

Mittelpunktskreis
(Zentralwinkel)

Umfangswinkel
(Zweifelswinkel)

Mittelpunktswinkel und Umfangswinkel über
denselben Kreisbogen.

13.2.1936.

Satz: Der Mittelgrundwinkel ist doppelt so groß wie der Umformwinkel über demselben Bogen.

φ (phi)

φ (psi)

Bew. $\varphi = 2 \varphi$

Bew. Ich ziehe den Durchmesser CM und teile dadurch den Winkel φ in die Winkel φ_1 und φ_2 und den Winkel φ in die Winkel φ_1 und φ_2 .

soln: $\varphi = 2\psi$

$$\varphi_1 = 2\psi_1$$

$$\varphi_2 = 2\psi_2$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 2\psi_1 - 2\psi_2$$

$$\varphi = 2(\psi_1 - \psi_2)$$

$$\underline{\underline{\varphi = 2\psi}}$$

Satz: Alle Umfangswinkel über demselben Bogen sind gleich

Grundrissfigur Art 4:

Der Grundrissfigur Art für die Spitze aller Kreise mit der selben Höhe und demselben Winkel an der Spitze ist der Kreis, der die Höhe als Tangente und den Winkel an der Spitze als Durchgangswinkel besitzt.

Grundrissfigur Art 6 ist ein besonderer Fall von Grundrissfigur Art 4.

Gegeben eine Höhe $a = 5 \text{ cm}$
und der Winkel $\alpha = 30^\circ$

Der Kreis zu zeichnen der a als Tangente und α als Durchgangswinkel besitzt.

Satz: Der Höhen - Fusspunktswinkel ist gleich dem
Umfangswinkel im gegenüberliegenden
Kreissegment.

24.2.1936.

29. 2. 1936.

Andere Art, die Aufgabe zu lösen:

Das Kreis zu zeichnen, das die Punkte $a=4$ cm als Zentrum
mit dem Winkel $\alpha = 50^\circ$ als Ausgangswinkel
weist.

Section 101, The Triangle
The Area of a Triangle

